

УДК 796

DOI 10.5281/zenodo.12910374

Пугачев И.Ю.

Пугачев Игорь Юрьевич, кандидат педагогических наук, доцент, Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина, Россия, 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 33. E-mail: pugachyov.i@yandex.ru.

«Средняя продолжительность жизни населения» как индикатор сравнения эффективности систем физического воспитания в разных странах

Аннотация. В статье рассматриваются особенности здоровьесберегающего компонента в программах физического воспитания России, США, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Сингапура, Республики Алжир. На основе данного анализа обосновывается положение о том, что одним из ключевых индикаторов сравнительной оценки эффективности функционирования систем физического воспитания в разных странах должен являться критерий «здоровье нации», который проявляется в продолжительности жизни. В статье сделан вывод о целесообразности использования показателя «средняя продолжительность жизни населения» при сравнении эффективности систем физического воспитания разных государств.

Ключевые слова: физическое воспитание, государство, программа, содержание, здоровьесберегающий компонент, людские ресурсы, средняя продолжительность жизни.

Pugachev I.Yu.

Pugachev Igor Yur`evich, candidate of pedagogical sciences, associate professor, Derzhavin Tambov State University, Russia, 392000, Tambov region, Tambov, Internatsionalnaya str., 33. E-mail: pugachyov.i@yandex.ru.

"Average life expectancy of the population" as an indicator of comparing the effectiveness of physical education systems in different countries

Abstract. The article examines the features of the health-saving component in physical education programs in Russia, the USA, China, the United Arab Emirates, Singapore, and the Republic of Algeria. Based on this analysis, the position is substantiated that one of the key indicators of the comparative assessment of the effectiveness of the functioning of physical education systems in different countries should be the criterion of "national health", which manifests itself in life expectancy. The article concludes that it is advisable to use the indicator "average life expectancy of the population" when comparing the effectiveness of physical education systems in different states.

Key words: physical education, state, program, content, health-saving component, human resources, average life expectancy.

Одной из основных ценностей любого государства является человеческий капитал. Основу развития человеческого капитала каждого государства представляет собой здоровое подрастающее поколение [7]. Опираясь на данные исследований А. А. Яблонской, П. П. Яблонского, А. Хавериха [12], Н. К. Агабекова и др. [1], И. И. Горбикова и др. [4], А. Л. Юрченко и др. [11], В. З. Яцыка и др. [13] отметим, что физическая культура в государстве – это обусловленный конкретно-историческими условиями, знаниями и потребностями специфический способ организации жизнедеятельности индивида по повышению физической работоспособности организма и подготовки его к в целях эффективному выполнению социальной деятельности. Кроме того, благосостояние и здоровье человека являются непреходящими ценностями любого общества [9; 10; 16].

Исследования тенденций физического развития детей и подростков показали необходимость систематизации методов оценки физического состояния, внедрения в практику эффективных методов диагностики нарушений здоровья, его профилактики, инструментов физического развития [3]. Подобного рода исследования послужили основой создания и конструирования показателей эффективности и приоритетов в сфере здравоохранения и [5; 15; 17]. Однако, это не решило проблему ухудшения состояния здоровья людских ресурсов [8], не обозначило условия коррекции их психофизического состояния с учетом психических познавательных процессов, мышечно-силового баланса тела, физических способностей и активности функциональных систем организма.

Таким образом, актуальность работы детерминирована:

– Во-первых, ростом отклонений в состоянии здоровья человеческого ресурса, тенденцией непрерывного регресса психофизических способностей детей и подростков;

– Во-вторых, необходимостью пер-

манентного мониторинга текущего состояния здоровья населения и сопоставления данных с ретро динамикой;

– В-третьих, необходимостью усиления деятельности общественных организаций, роли волонтеров регионов в менеджменте различных физкультурных праздников и других подобных мероприятий;

– В-четвертых, незавершенностью научного обоснования положений правового обеспечения правового пространства, имеющего отношение к различным программам и проектам, направленным на здоровьесбережение граждан.

Цель работы заключалась в анализе положений в программах и проектах ряда государств в сравнении с Российской Федерацией, направленных на реализацию основ физической подготовки населения.

Опасность вырождения нации Российской империи в конце XIX - начале XX века заставила сплотиться все общество и побудила монарха – Николая II уделить пристальное внимание развитию спортивного движения в России. Г. Трунн – редактор спортивного журнала «Сила и здоровье» писал, что спорт является одним из средств к возрождению расы, к поднятию на должную высоту ее силы – телесной и духовной [2]. Благодаря ему и его единомышленникам (Г.А. Дюперрону, В.И. Срезневскому, Л.А. Чаплинскому), спортивное движение в России приобрело в довоенные годы новый импульс к развитию. В городах спорт захватил всех – воспитанников школ, чиновников, писателей, купечество, т. е. спорт приобретал характер «массовости». Так, в Петербурге и Москве на футбол приходили тысячами. Спорт становился общественным явлением. Следует отметить, что и сегодня в России базовая сеть строительных физкультурных объектов непрерывно увеличивается и модернизируется.

На оздоровление нации направляет свою государственную политику Китай. Векторы развития спорта ориентированы на усиление физической активности,

примером чему может служить Чжэцзянское образовательное учреждение [14].

Однако международным лидером в ориентации на здравоохранение и поощрение людских ресурсов к улучшению собственного физического состояния с применением различных социально-финансовых стимулов выступают США [17]. К примеру, идея одной из программ США подразумевает премирование такого стремления у детей начиная с 6 лет.

Подобный опыт демонстрируют Объединенные Арабские Эмираты. Нами исследовались ключевые аспекты реализации средств и возможностей физического воспитания в Объединенных Арабских Эмиратах, источниками послужили официальные сайты министерств, научные публикации, новостные каналы и социальные сети. Так, идея «Программа 30×30» [15] состоит в том, чтобы люди всех возрастов и разной физической подготовки стали поддерживать здоровые привычки в течение всей жизни, начали ежедневно уделять физической активности минимум 30 минут в течение 30 дней.

Методология данной программы: на протяжении месяца в городе функционируют специально оборудованные площадки для занятий спортом, так называемые «спортивные городки», укомплектованные специальной экипировкой, например, для физкультуры, активного отдыха. Такие спортивные объекты располагаются в разных районах Дубая в шаговой доступности для населения. Данный проект включает: занятия спортом 30 мин. каждый день; длительность 30 дней; 2 400 000 мотивированных участников (для сопоставления в 2017 г. таких было 786 000.); 3000 бесплатных фитнес-тренингов; 40 фитнес-концептов (включая международный триатлон, йога-фестиваль и красочный забег).

Обобщая, можно сказать, что система физического воспитания в Объединённых Арабских Эмиратах сегодня представлена четырьмя параметрами: во-первых, стремлением руководства страны к ре-

лизации массовости занятий физической культурой и спортом, что отражает заботу о здоровье нации; во-вторых, разработанным механизмом реализации периодического выполнения 30-минутных комплексов упражнений; в-третьих, доступностью фитнес-центров любым жителем в течение примерно 8 лет при условии выполнения тренировки один раз в день ежедневно; если тренироваться через день – на 16,438 лет; в-четвертых, многообразием доступных и широко применяемых комплексов двигательных упражнений.

Обратимся к здравоохранению Сингапура, которое признано одним из наиболее действенных в мире, о чем говорит средняя продолжительность жизни в стране – 83,2 года (на 9,79 лет больше, чем в России). Инфраструктура Сингапура включает государственные и частные медицинские учреждения, высокая эффективность которых обусловлена уровнем менеджмента и мощной материально-финансовой поддержкой.

Сопоставим насыщенность оздоровительных программ Республики Алжир и РФ по их содержанию [6]. Так, показатель «здоровья Нации» является системообразующим фактором функционирования систем физической культуры в школах России и Алжирской Республики. Отметим, что в блоке «Концептуальная характеристика предмета» в РФ присутствуют установки увеличения двигательной активности детей и подростков. В блоке «Принципы и особенности содержания» в России в большей степени подчеркивается роль систематичности формирования комплексных двигательных способностей. В Алжире – усиление роли функционирования нравственного компонента. Придерживаясь мнения профессора Военного института физической культуры В. А. Дорофеева, изучавшего системы физической подготовки блока НАТО и СССР, полагаем, что не менее важную роль играет менталитет населения, культурные традиции и экономика государств. В России имеют место до-

стижения в сфере истории подготовки Олимпийских чемпионов, в военной сфере, что также может быть использовано при создании, модернизации и оптимизации системы физической подготовки.

Выводы. Сегодня руководители многих государств (Россия, Китай, Австралия, Республика Алжир, Объединённые Арабские Эмираты, Республики Сингапур, США) взяли курс на реализацию различных оздоровительно-рекреационных проектов, на улучшение показателей по параметру «средняя продолжительность жизни населения». Поэтому одним из ключевых индикаторов сравнительной оценки эффективности функционирова-

ния систем физического воспитания в разных странах должен являться критерий «здоровье нации», который проявляется в продолжительности жизни. Средняя продолжительность жизни в России по состоянию на 2023 г. составляет 73,41 года, что не отвечает тенденциям крупнейших государств и находится ниже средней продолжительности жизни в них на 3,12–4,21 года. В связи с этим полагаем, что целесообразно использовать показатель «средняя продолжительность жизни населения» при сравнении эффективности систем физического воспитания разных государств.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агабеков Н. К., Иванов Д. И., Разновская С. В. и др. Критерии диагностики профессиональных компетенций обучающихся в физкультурных вузах с преимущественным учетом параметров игровых и циклических видов спорта // Гуманитарный научный вестник. 2021. № 9. С. 30-38.
2. Белоков Д. А. Из истории физического воспитания в России в начале XX века // Европейский журнал социальных наук. 2013. № 2(30). С. 340-348.
3. Богомолова Е. С., Киселева А. С., Ковальчук С. Н. Методические подходы к оценке физического развития детей и подростков для установления вектора секулярного тренда на современном этапе // Медицина. 2018. Т. 6. № 4(24). С. 69-90.
4. Горбиков И. И., Сучков В. А., Яцык В. З. и др. Особенности развития специальной выносливости у лыжников в базовом мезоцикле бесснежного периода на этапе углубленной специализации // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2022. № 4(206). С. 87-91.
5. Захарова С. А., Пугачев И. Ю. Совершенствование правового регулирования детско-юношеского спорта в Российской Федерации // Спорт: экономика, право, управление. 2021. № 3. С. 16-19.
6. Зохеир М., Родичкин П. В., Пугачев И. Ю. Сравнительный анализ физического воспитания школьников 12-15 лет в России и Республике Алжир по содержанию программных средств физической культуры // Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. 2023. Т. 18, № 3. С. 89-94.
7. Лубышева Л. И. Формирование социального интеллекта как педагогическая проблема спортивной деятельности // Теория и практика физической культуры. 2024. № 2.
8. Лях В. И., Левушкин С. П., Герчук Д. и др. Изменения в кондиционно-моторной сфере учащейся молодежи за 120 лет (обзорная) // Человек. Спорт. Медицина. 2022. Т. 22, № 1. С. 129-141.
9. Пугачев И. Ю. Обеспечение работоспособности и формирование физической готовности специалистов инженерно-технических вузов МО РФ к профессиональной деятельности. СПб.: Нестор, 2006. 532 с.
10. Пугачев И. Ю. Педагогическая интеграция научных представлений о физической работоспособности студентов // Вестник Московского университета. Серия 20: Педагогическое образование. 2014. № 2. С. 95-107.
11. Юрченко А. Л., Киселев А. О., Разновская С. В. и др. Модернизация контента управления состоянием соревновательной готовности квалифицированных атлетов на этапе спортивного совершенствования // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2022. № 10(212). С. 514-519.

12. Яблонская А. А., Яблонский П. П., Хаверих А. Избыточная масса тела и ожирение у детей и подростков: состояние проблемы и возможные пути ее решения // Человек. Спорт. Медицина. 2024. Т. 24, № 1. С. 15-24.
13. Яцык В. З., Горбиков И. И., Васильченко О. С. и др. Конкретизация тестов для оценки приоритетных физических качеств спортсменов-горнолыжников методом "просеивания" // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2022. № 3(205). С. 558-563.
14. China releases National Fitness Program 2021–2025. URL: <https://www.china-briefing.com/news/how-chinas-policies-are-encouraging-the-growth-of-the-fitness-services-industry-positive-investment-outlook/> (дата обращения: 07.06.2024).
15. FitnessGram. The Cooper Institute. URL: <http://www.cooperinstitute.org/fitnessgram> (дата обращения: 16.04.2024).
16. Popovich A. P., Polozov A. A., Bezukladnova L. A. et al. Social laziness syndrome as an effectiveness factor of a collective activity // Minerva Orthopedics. 2021. Vol. 72, No. 2. P. 233-234.
17. Strategic Plan FY 2022-2026. U.S. URL: <https://www.hhs.gov/about/strategic-plan/2022-2026/index.html> (дата обращения: 06.06.2024).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Agabekov N. K., Ivanov D. I., Raznovskaya S. V. i dr. Kriterii diagnostiki professional'-nyh kompetencij obuchayushchihsya v fizkul'turnyh vuzah s preimushchestvennym uchetom para-metrov igrovyyh i ciklicheskih vidov sporta // Gumanitarnyj nauchnyj vestnik. 2021. № 9. S. 30-38.
2. Belyukov D. A. Iz istorii fizicheskogo vospitaniya v Rossii v nachale XX veka // Evropejskij zhurnal social'nyh nauk. 2013. № 2(30). S. 340-348.
3. Bogomolova E. S., Kiseleva A. S., Koval'chuk S. N. Metodicheskie podhody k ocenke fizicheskogo razvitiya detej i podrostkov dlya ustanovleniya vektora sekulyarnogo trenda na sovremenennom etape // Medicina. 2018. Т. 6. № 4(24). S. 69-90.
4. Gorbikov I. I., Suchkov V. A., Yacyk V. Z. i dr. Osobennosti razvitiya special'noj vynosli-vesti u lyzhnikov v bazovom mezocikle bessnezhnogo perioda na etape uglublennoj specializacii // Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta. 2022. № 4(206). S. 87-91.
5. Zaharova S. A., Pugachev I. YU. Sovershenstvovanie pravovogo regulirovaniya detsko-yunosheskogo sporta v Rossijskoj Federacii // Sport: ekonomika, pravo, upravlenie. 2021. № 3. S. 16-19.
6. Zoheir M., Rodichkin P. V., Pugachev I. YU. Sravnitel'nyj analiz fizicheskogo vospitaniya shkol'nikov 12-15 let v Rossii i Respublike Alzhir po sodержaniyu programmnyh sredstv fizicheskoy kul'tury // Pedagogiko-psihologicheskie i mediko-biologicheskie problemy fizicheskoy kul'tury i sporta. 2023. Т. 18, № 3. S. 89-94.
7. Lubysheva L. I. Formirovanie social'nogo intellekta kak pedagogicheskaya problema sportivnoj deyatel'nosti // Teoriya i praktika fizicheskoy kul'tury. 2024. № 2.
8. Lyah V. I., Levushkin S. P., Gerchuk D. i dr. Izmeneniya v kondicionno-motornoj sfere uchashchejsya molodezhi za 120 let (obzornaya) // CHelovek. Sport. Medicina. 2022. Т. 22, № 1. S. 129-141.
9. Pugachev I. YU. Obespechenie rabotosposobnosti i formirovanie fizicheskoy gotovnosti specialistov inzhenerno-tehnicheskikh vuzov MO RF k professional'noj deyatel'nosti. SPb.: Nestor, 2006. 532 s.
10. Pugachev I. YU. Pedagogicheskaya integraciya nauchnyh predstavlenij o fizicheskoy rabotosposobnosti studentov // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 20: Pedagogicheskoe obrazovanie. 2014. № 2. S. 95-107.
11. YUrchenko A. L., Kiselev A. O., Raznovskaya S. V. i dr. Modernizaciya kontenta upravleniya sostoyaniem sorevnovatel'noj gotovnosti kvalificirovannyh atletov na etape sportivnogo sovershenstvovaniya // Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta. 2022. № 10(212). S. 514-519.
12. YAbloonskaya A. A., YAbloonskij P. P., Haverih A. Izbytochnaya massa tela i ozhirenie u detej i podrostkov: sostoyanie problemy i vozmozhnye puti ee resheniya // CHelovek. Sport. Medicina. 2024. Т. 24, № 1. S. 15-24.

-
13. YAcyk V. Z., Gorbikov I. I., Vasil'chenko O. S. i dr. Konkretizaciya testov dlya ocenki prio-ritetnyh fizicheskikh kachestv sportsmenov-gornolyzhnikov metodom "proseivaniya" // Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta. 2022. № 3(205). S. 558-563.
 14. China releases National Fitness Program 2021–2025. URL: <https://www.china-briefing.com/news/how-chinas-policies-are-encouraging-the-growth-of-the-fitness-services-industry-positive-investment-outlook/> (data obrashcheniya: 07.06.2024).
 15. FitnessGram. The Cooper Institute. URL: <http://www.cooperinstitute.org/fitnessgram> (data obrashcheniya: 16.04.2024).
 16. Popovich A. P., Polozov A. A., Bezukladnova L. A. et al. Social laziness syndrome as an effectiveness factor of a collective activity // Minerva Orthopedics. 2021. Vol. 72, No. 2. P. 233-234.
 17. Strategic Plan FY 2022-2026. U.S. URL: <https://www.hhs.gov/about/strategic-plan/2022-2026/index.html> (data obrashcheniya: 06.06.2024).
-